

ILUMINAÇÃO RESPONSIVA À SAÚDE VISUAL INFANTIL: OS PERIGOS ASSOCIADOS À LUZ AZUL EM INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO TEA E TDAH

CIRO FÉRRER HERBSTER ALBUQUERQUE¹.

1. *Mestrado no Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design (DAUD), Programa de Pós-Graduação de Arquitetura, Urbanismo e Design (PPGAUD), Universidade Federal do Ceará (UFC)
Av. da Universidade, 2890 – Campus do Benfica, CEP: 60.120-180 – Fortaleza, CE – Brasil.
E-mails: ciroferrer@hotmail.com*

Resumo – A luz desempenha papel crucial no desenvolvimento visual durante o envelhecimento humano. A alta exposição à iluminação elétrica pode repercutir em graves problemas na saúde visual humana por conta da fototoxicidade. A pesquisa aborda as condicionantes de iluminação em ambientes diversos que possam comprometer a saúde visual infantil. Embora a luz de espectro azul seja amplamente utilizada, a acumulação de evidências sugere impactos negativos, como transtornos do sono e doenças oculares quando utilizada indevidamente. Destaca-se a fototoxicidade durante o desenvolvimento infantil e a importância de considerar o controle espectral dos LEDs para mitigar os riscos à saúde visual. A metodologia inclui uma revisão integrada de pesquisas neurocientíficas recentes e sua aplicabilidade em projetos luminotécnicos. Os resultados destacam parâmetros como iluminância, espectro, distribuição espacial, posicionamento, horário e duração de exposição, como as principais influências para o desenvolvimento ocular nos primeiros anos de vida. Objetiva-se propor estratégias de projeto de iluminação responsivo às necessidades visuais infantis do público com transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Palavras-chave – Arquitetura, Iluminação, Saúde visual infantil, Neurodesenvolvimento.

Abstract – Light plays a crucial role in visual development during human aging. High exposure to electrical lighting can result in serious problems in human visual health due to phototoxicity. The research addresses lighting conditions in different environments that may compromise children's visual health. Although blue spectrum light is widely used, accumulating evidence suggests negative impacts such as sleep disorders and eye disease when misused. Phototoxicity during child development and the importance of considering the spectral control of LEDs to mitigate risks to visual health stand out. The methodology includes an integrated review of recent neuroscientific research and its applicability in lighting projects. The results highlight parameters such as illuminance, spectrum, spatial distribution, positioning, time and duration of exposure, as the main influences on ocular development in the first years of life. The aim is to propose lighting design strategies responsive to the children's visual needs of the public with neurodevelopmental disorders, such as Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Keywords – Architecture, Lighting, Children's visual health, Neurodevelopment.

1 Introdução

A luz desempenha um papel vital na visão e exerce uma influência fundamental no desenvolvimento visual de crianças e adolescentes. Os diodos emissores de luz (LEDs) têm sido empregados para proporcionar iluminação em ambientes residenciais, escolares, comerciais e hospitalares, sendo também utilizados em dispositivos como TVs, computadores, *smartphones* e *tablets*. Embora a luz proveniente da maioria dos LEDs seja percebida como branca, é relevante notar que esses dispositivos apresentam um pico de emissão na faixa de luz azul (400–490 nm). A acumulação de evidências experimentais junto ao crescente número mundial de diagnósticos de transtornos do sono e de doenças oculares apontam que a exposição à luz azul pode impactar diversas funções fisiológicas, podendo inclusive ser aplicada no tratamento de disfunções

circadianas e do sono (Behar-Cohen *et al.*, 2011; Zhao *et al.*, 2018). Contudo, é preciso salientar que a luz azul também pode ocasionar danos irreversíveis aos fotorreceptores visuais durante o desenvolvimento infantil quando utilizada de forma excessiva ou indevidamente. Esse tipo de reação é conhecido como fototoxicidade, ressaltando a importância de considerar a saída espectral das fontes de luz baseadas em LED para mitigar os riscos à saúde visual associados à exposição à luz azul nas fases iniciais da vida.

1.1 Primeira Infância e Saúde Ocular

As crianças são mais suscetíveis aos efeitos prejudiciais da exposição à luz azul, especialmente proveniente de dispositivos digitais, em comparação com os adultos. Essa maior vulnerabilidade é principalmente atribuída à natureza do cristalino presente nos olhos

infantis, que permanece notavelmente clara, especialmente até os 12 anos de idade. Isso resulta na absorção de uma proporção significativamente maior de luz azul pela retina em comparação com indivíduos acima de 25 anos (Zhao *et al.*, 2018).

A clareza do cristalino nas crianças mais jovens leva a uma absorção de até 45% mais luz azul pela retina em comparação com adultos mais velhos. Esta condição é agravada pelo hábito comum das crianças de segurar dispositivos digitais mais próximos aos olhos do que os adultos, aumentando a exposição à luz azul em até quatro vezes (Behar-Cohen *et al.*, 2011; Zhao *et al.*, 2018). A combinação do desenvolvimento ocular em andamento, a proximidade dos dispositivos de iluminação LED com níveis elevados de espectro azul e o aumento da frequência de uso dessas tecnologias são motivos de preocupação para os profissionais de saúde ocular (Cougnard-Gregoire *et al.*, 2023). O tempo prolongado de exposição à tela entre os alunos está associado a diversos problemas de saúde ocular, resultando na chamada "fadiga ocular digital". Essa síndrome se manifesta através de sintomas como olhos secos, dores de cabeça, visão turva e dificuldade de concentração (Cougnard-Gregoire *et al.*, 2023). A fadiga ocular digital, por sua vez, prejudica a capacidade dos alunos mais jovens de se concentrarem nos estudos, impactando negativamente seu desempenho acadêmico

Outras consequências adversas incluem a correlação entre o aumento do tempo em ambientes fechados com iluminação LED e o desenvolvimento de miopia em crianças. Estudos indicam que quanto mais tempo uma criança passa diante das telas, maior é o risco de desenvolver miopia (Cougnard-Gregoire *et al.*, 2023). A fadiga ocular pode afetar o rastreamento do olhar infantil, essencial para o desempenho de foco e atenção visual, uma vez que os músculos oculares que foram contraídos durante muito tempo ficam comprometidos para esta habilidade. Além das implicações visuais, o tempo excessivo diante das telas também afeta as habilidades sociais, reduzindo as interações face a face e prejudicando aspectos fundamentais como empatia, escuta e comunicação. A exposição à luz azul à noite, proveniente de dispositivos com lâmpadas LED, é reconhecida por perturbar os padrões de sono, dificultando o adormecimento e comprometendo a qualidade do sono. Este último, por sua vez, tem repercussões negativas no estado de alerta, na memória e na concentração durante o dia seguinte (Cougnard-Gregoire *et al.*, 2023).

Em 2019, a revisão dos estudos longitudinais forjados pelo *National Institute of Health* (NIH) presente nos Estados Unidos detectou o crescimento exponencial de problemas oculares da população entre 2010 e 2050 (NHI, 2019). Todas as pesquisas levam em consideração os prejuízos oculares à exposição excessiva da luz de espectro azul durante o desenvolvimento populacional, o que reitera a colaboração do luminotécnico em fomentar uma iluminação responsiva à saúde ocular humana. A miopia e a degeneração macular são os principais efeitos

associados à fototoxicidade durante o neurodesenvolvimento infantil.

A recente pesquisa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) alerta para o aumento dos casos de miopia entre crianças e adolescentes, evidenciando um crescimento de cerca de 70% nesse distúrbio visual em pacientes de 0 a 19 anos a partir de 2020. Conforme a pesquisa, 75% dos oftalmologistas consultados atribuem essa tendência à exposição exacerbada dos jovens à iluminação LED e exposição às telas de dispositivos eletrônicos. A Academia Americana de Oftalmologia (AAO) prevê que até o ano de 2050, metade da população mundial será afetada pela miopia, uma condição visual caracterizada pela dificuldade em enxergar objetos distantes. Essa projeção, segundo a AAO, delineia um cenário em que a miopia se tornará uma epidemia global. Uma das principais causas desse aumento é atribuída ao uso excessivo de iluminação elétrica com espectro de luz azul e dispositivos digitais, como tablets, smartphones, videogames e televisão, especialmente entre crianças e adolescentes.

Os impactos desse fenômeno têm sido mais pronunciados entre os jovens, indicado pelo notável aumento nas prescrições de óculos por oftalmologistas no Brasil para crianças de 6 a 8 anos nos últimos cinco anos, triplicando em comparação ao período anterior. Atualmente, estima-se que cerca de 20% dos jovens em idade escolar são diagnosticados com diferentes condições de erro de refração, tais como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia (Repka *et al.*, 2023). A miopia, em particular, tem sido identificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um dos problemas de saúde pública de crescimento mais rápido em todo o mundo. A prevalência dessa condição aumenta significativamente ao longo da infância, passando de aproximadamente 1% aos cinco anos para 8% aos 10 anos e atingindo cerca de 15% aos 15 anos.

Em meio a esse contexto, instituições de saúde, como o Hospital de Olhos em São Paulo, observaram um aumento expressivo de 23% nos diagnósticos de miopia em crianças de 0 a 12 anos no primeiro semestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior. O agravamento dessa situação é ainda mais preocupante considerando que crianças com problemas de visão enfrentam um maior risco de desenvolver depressão e ansiedade. A saúde mental dessas crianças é afetada devido à tendência de se isolarem socialmente, participarem de menos atividades físicas e experimentarem uma queda no desempenho escolar devido à incapacidade de enxergar adequadamente (Blair, 2008).

A fim de prevenir esse cenário preocupante, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomendam que os pais incentivem seus filhos a olharem mais para o horizonte, envolvendo-os em atividades ao ar livre que exigem a visualização de objetos distantes. Além disso, orientam que a exposição a telas seja evitada para crianças menores de 2 anos, limitando o tempo de até uma hora por dia até os 5 anos, sempre com supervisão

dos pais. Para crianças de 6 a 10 anos, o tempo máximo deve ser de duas horas por dia, enquanto os adolescentes devem se limitar a três horas. A análise de oito estudos com crianças e adolescentes conduzida pela *American Academy of Ophthalmology* (AAO) evidencia que: (i) cada hora adicional de exposição ao ar livre por semana, a chance de miopia diminuía em aproximadamente 2%; (ii) crianças míopes estavam em média 3,7 menos horas por semana ao ar livre do que aquelas que tinham visão normal (AAO, 2015). Outro estudo, conduzido pelos pesquisadores da *King's College London*, fizeram exames de visão e entrevistaram mais de 3.100 europeus idosos. A entrevista envolvia perguntas sobre educação, carreira e o tempo passado em ambientes externos durante os estágios da vida. Os resultados do estudo mostraram uma significativa correlação entre a visão atual e a exposição à luz solar ao longo da vida. A maior presença de luz natural entre 14 e 19 anos representou 25% menos probabilidade de desenvolver miopia na meia-idade (Trattler *et al.*, 2017).

De maneira geral, o estudo longitudinal publicado na conceituada Revista *Nature* envolveu a participação de 1.776 componentes desde a fase infantil até a idade adulta. Constatou-se que aumentar a exposição ao ar livre durante a infância mostrou-se relacionado a um menor risco de desenvolver miopia na fase adulta jovem. Além disso, dedicar mais tempo ao ar livre durante o final da adolescência e no início da idade adulta foi associado a uma redução no risco de desenvolvimento de miopia nesse período. Dessa maneira, a promoção de atividades ao ar livre ao longo da infância, adolescência e início da vida adulta pode trazer benefícios duradouros na prevenção da miopia, potencialmente influenciando positivamente ao longo de toda a vida (Lingham *et al.*, 2021). A identificação precoce dos sinais de miopia, como desviar o olhar, dores de cabeça e aproximação excessiva da televisão, é crucial. O diagnóstico precoce, antes dos 13 anos, é especialmente benéfico, pois a visão nessa idade já está desenvolvida, e iniciar o tratamento nesse estágio pode diminuir as chances de complicações futuras (Repka *et al.*, 2023). A prevenção é enfatizada como a estratégia primordial para combater o aumento da miopia em crianças. O estímulo ao equilíbrio entre atividades que envolvem visão de perto e visão de longe, promovendo a participação em atividades ao ar livre, é recomendado.

A relação entre a exposição prolongada à iluminação elétrica e o desenvolvimento precoce da degeneração macular relacionada à idade (DMRI) está emergindo como uma área de preocupação significativa dentro da pesquisa oftalmológica. A DMRI é uma condição degenerativa que afeta a mácula, que é a parte central da retina responsável por nossa capacidade de ver detalhes finos claramente (Repka *et al.*, 2023). Pesquisas indicam que um fator ambiental relevante para o surgimento dessa condição pode ser a exposição à luz azul emitida por fontes de luz elétrica, como as lâmpadas de LED (Gupta; Brown; Milam, 2003; Kim *et al.*, 2017). Estudos têm demonstrado que a luz azul, particularmente em comprimentos de onda mais curtos, pode ter efeitos

adversos nas células fotorreceptoras da retina, podendo levar à degeneração dessas células ao longo do tempo. Uma investigação experimental relevante incluiu a exposição de retinas de coelhos à luz azul, resultando em desordem dos segmentos internos e externos dessas células após 24 horas de irradiação, em comparação com um grupo controle (Nakamura *et al.*, 2017).

Além do impacto direto sobre as células da retina, a luz azul também pode interferir com o ritmo circadiano, perturbando a produção de melatonina, um hormônio essencial para o ciclo natural de sono-vigília, o que pode exacerbar processos inflamatórios e oxidativos, aumentando assim o risco de desenvolvimento da DMRI. Ademais, em crianças, cujo sistema ocular ainda está em desenvolvimento, a exposição excessiva à luz azul pode trazer consequências adicionais para a saúde ocular. O uso intensivo de dispositivos eletrônicos e os padrões de vida que frequentemente incluem longos períodos de atividade noturna sob iluminação artificial, proporciona à sociedade contemporânea maior exposição a esses riscos (Repka *et al.*, 2023). Assim, enquanto a luz azul tem seus benefícios, como ajudar no desenvolvimento refrativo do olho e na regulação do ritmo circadiano, é crucial estar atento aos seus potenciais efeitos nocivos. Isso implica a necessidade de adotar medidas protetoras ao usar dispositivos e sistemas de iluminação que emitem luz azul, especialmente à noite, para minimizar os riscos associados à sua exposição (Nakamura *et al.*, 2017).

2 Iluminação Responsiva aos Transtornos do Neurodesenvolvimento infantil (TEA e TDAH)

O transtorno do neurodesenvolvimento na infância e adolescência é uma categoria ampla que engloba condições médicas que afetam o desenvolvimento do sistema nervoso central durante as fases iniciais da vida. Essas condições resultam em dificuldades significativas nas áreas de cognição, comportamento, comunicação, coordenação motora e/ou habilidades sociais. Exemplos de transtornos do neurodesenvolvimento incluem o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Dislexia, Dispraxia, Discalculia, dentre outros. No contexto específico do TEA, é comum observar efeitos de distúrbios de processamento sensorial (Lane; Leão; Spielmann, 2022). Indivíduos com TEA frequentemente apresentam uma sensibilidade incomum ou intensa aos estímulos sensoriais, como luz, som, tato e cheiro. Essa hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial pode levar a respostas atípicas a estímulos cotidianos. Por exemplo, algumas pessoas com TEA podem ser hipersensíveis à luz, evitando ambientes muito iluminados, ou hipersensíveis a sons, reagindo de maneira intensa a ruídos comuns. Por outro lado, também é possível que apresentem hipossensibilidade sensorial, buscando estímulos sensoriais intensos para atender às suas necessidades sensoriais, como balançar o

corpo repetidamente. Esses distúrbios de processamento sensorial podem impactar significativamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados, influenciando seu comportamento, interações sociais e participação em atividades diárias (Lane; Leão; Spielmann, 2022). O entendimento desses efeitos é crucial para a implementação de estratégias de intervenção e apoio, visando proporcionar ambientes mais inclusivos e adaptados às necessidades específicas de cada pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento. Portanto, o profissional de iluminação pode atuar junto aos demais projetistas envolvidos com a obra em propiciar um projeto luminotécnico de qualidade, de forma a considerar as especificidades sensoriais de crianças e adolescentes diagnosticados com TEA ou outra tipologia de transtorno do neurodesenvolvimento.

O fenômeno conhecido como efeito *flicker*, ou "cintilação", refere-se à percepção de oscilações ou intermitências na luminosidade de uma fonte de luz. Identificado como relevante pela normativa NBR ISO/CE 8995-1 de 2013, esse efeito é comumente observado em lâmpadas fluorescentes e LEDs de baixa qualidade (Inger *et al.*, 2014; Chen; Lin; Zhao, 2023). A taxa de variação da intensidade luminosa é crucial, pois se for suficientemente rápida, torna-se perceptível ao sistema visual humano, influenciando negativamente o conforto visual, especialmente em indivíduos com transtornos do neurodesenvolvimento. Indivíduos com TEA, por exemplo, podem apresentar uma sensibilidade aumentada a esse efeito, percebendo a cintilação de maneira mais intensa e desconfortável do que pessoas sem o transtorno. Tal hipersensibilidade visual não só aumenta a percepção do efeito *flicker*, mas também o torna uma fonte de estresse sensorial adicional para esses indivíduos, podendo resultar em irritabilidade, aumento na pressão ocular e até complicações na saúde ocular a longo prazo (Kim, 2021; Chen; Lin; Zhao, 2023).

No que tange aos indivíduos com TDAH, a hipersensibilidade à luz é significativamente mais comum em comparação com a população geral, com 69% dos afetados relatando tal sensibilidade (Inger *et al.*, 2014). O efeito *flicker* pode exacerbar características do TDAH, como dificuldades de concentração, aumento da inquietação e hiperatividade, e agravamento dos sintomas de irritabilidade, pois a oscilação na intensidade luminosa pode agir como um distrator constante, dificultando ainda mais a regulação do comportamento. Além do TEA e TDAH, o efeito *flicker* é particularmente preocupante para indivíduos com epilepsia fotossensível, majoritariamente crianças e adolescentes, que são altamente sensíveis a luzes que piscam intensamente, como as encontradas em jogos de vídeo, telas de computador, e iluminação estroboscópica em concertos ou veículos de emergência (Repka *et al.*, 2023). Assim, a criação de ambientes adaptados para minimizar o impacto do efeito *flicker* é, portanto, crucial. Isso inclui o uso de iluminação de alta qualidade que reduza a percepção de cintilação, bem como o design de espaços que favoreçam um ambiente visualmente estável e consistente, para proporcionar um ambiente mais

acolhedor e menos estimulante para indivíduos sensíveis a variações luminosas.

Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa com usuários autistas para entender como eles reagem à iluminação e à sensibilidade à luz, buscando adaptações para quem enfrenta desafios sensoriais (Nair *et al.*, 2022). O estudo analisou minuciosamente os efeitos da luz nas paredes da sala de aula durante o período estudantil dos participantes, e explorou configurações ajustáveis de iluminações alinhadas ao ciclo circadiano natural do corpo, variando desde o espectro de cor mais azulado no período da manhã até o mais alaranjado no período noturno. Descobriu-se que a iluminação indireta, com redução de piscar, intensidade e brilho, ajuda quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) a lidar com a sensibilidade à luz (Gaines *et al.*, 2014). Antes das observações diárias, uma lista de verificação foi usada para garantir consistência nas condições do ambiente, especialmente em relação a estímulos sensoriais. As respostas das crianças às condições de luz e som foram analisadas para desenvolver estratégias de apoio (Nair *et al.*, 2022). Estratégias como posicionamento de fontes de luz acima do nível dos olhos, uso de LEDs com menor intensidade e com temperatura de cor correlata (CCT) entre 3000K e 1800K, apresentaram efeitos satisfatórios e menos nocivos às células visuais após o horário do meio-dia em crianças e adolescentes (Honeybourne, 2019; Bury *et al.*, 2020; Smith; Theo; Amanda, 2021).

Estudos anteriores mostraram que indivíduos com TEA preferem iluminação com menor intensidade, obtendo melhor desempenho acadêmico com essa modificação (Lord *et al.*, 2000; Baron-Cohen *et al.*, 2001; Tarver *et al.*, 2019; Yeoh *et al.*, 2021). Recomenda-se a limitação de exibições visuais na sala de aula e cuidado ao criar displays visuais (Hanley *et al.*, 2016). A presença de informações visuais relevantes pode ser benéfica para todos os alunos, como indicadores de ajustes de iluminação ou de uso estratégico de iluminação natural em detrimento à iluminação elétrica quando o espaço a ser projetado permitir (Remington *et al.*, 2019). Estratégias adicionais incluem cobrir recursos irrelevantes na sala de aula, posicionar mesas longe de distrações e usar fontes de iluminação menos intensas e baixo espectro de luz azul (Smith; Kirby, 2021). Essas adaptações visam criar ambientes mais acessíveis para alunos com TEA e TDAH, melhorando o desempenho e a participação.

Para lidar com a sensibilidade à luz associada ao TEA e ao TDAH, sugere-se a troca de lâmpadas por opções mais suaves, o uso de modos noturnos em dispositivos eletrônicos para reduzir a exposição à luz azul à noite, e o uso de óculos levemente coloridos ao ficar perto de luzes fluorescentes. Além disso, procurar ajuda, como terapia ocupacional ou um neuro-oftalmologista, pode ser benéfico para lidar com esses desafios. Tais estratégias podem ser acopladas em ambientes residenciais, comerciais e hospitalares, de forma a torná-los responsivos a diversos públicos em termos de desempenho comportamental e manutenção da saúde visual. O hospital amigável ao autismo *Medical*

University of South Carolina (MUSC) apresenta estratégias de iluminação responsiva ao TEA, como a combinação de iluminação natural junto ao controle da intensidade da iluminação elétrica no interior dos quartos de recuperação. De maneira geral, luz, cor e espaço são considerações preliminares de qualquer ambiente habitado. Há uma necessidade crescente de garantir a adequação das disposições de luz e cor em todos os espaços interiores destinados a crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, para torná-las sensorialmente responsivos a todos os públicos. Estas descobertas enfatizam a necessidade de compreender os diferentes parâmetros associados aos usuários com hipersensibilidade (Nair *et al.*, 2022).

3 Discussão e Resultados

Estudos científicos relacionados aos danos oculares provocados em crianças e adolescentes corroboram com a ideia de que a luz azul que incide potencialmente na retina está intrinsecamente vinculada à distância de leitura e ao diâmetro pupilar. A suscetibilidade das crianças a esses efeitos é notável, atribuível ao seu diâmetro pupilar maior, à menor distância de leitura e à presença de deterioração do cristalino (amarelecimento), que age como um filtro protetor. Ademais, observa-se um efeito cumulativo crônico nas estruturas oculares. A nocividade da luz azul pode acumular-se ao longo do tempo, acarretando consequências potencialmente mais perigosas para estruturas em desenvolvimento. O emprego frequente desses dispositivos pode resultar em danos irreversíveis à retina, conforme evidenciado por estudos em animais que indicam a redução na espessura da camada de fotorreceptores após exposição prolongada à luz LED (Maslennikova; Portnova; Martynova *et al.*, 2019). Além disso, relatos indicam a ativação da morte celular por necrose e apoptose em nível molecular (Black *et al.*, 2022; Logrieco *et al.*, 2022).

No contexto global, há uma crescente tendência para a ampla adoção de dispositivos eletrônicos em ambientes educacionais. A aprendizagem baseada nesses dispositivos representa um indicativo do progresso tecnológico, destacando a necessidade de pesquisas em curso para determinar as estratégias mais eficazes na implementação bem-sucedida desses dispositivos a fim de melhorar o processo educacional (Bonnin-Arias *et al.*, 2023). Portanto, a exposição das crianças a radiações nocivas tem aumentado nos últimos anos devido à proliferação de dispositivos digitais junto a iluminação LED com altos níveis de espectro azul. Dessa forma, ressalta-se a relevância para o futuro da saúde ocular de crianças e adolescentes a investigação mais aprofundada sobre os danos da fototoxicidade cumulativos na retina e a exposição à luz LED azul à médio e longo prazo.

Compreendendo os riscos associados à exposição inadequada à luz em crianças, adolescentes, idosos e pessoas com sensibilidades visuais específicas, os projetistas e luminotécnicos têm a responsabilidade de

criar ambientes que promovam a saúde e o bem-estar visual. Conforme a “Fig.1”, as diretrizes incluem: (i) Limitação da Exposição: estabelecer limites de tempo para a exposição a dispositivos eletrônicos, especialmente em crianças em fase de desenvolvimento visual; (ii) Controle da Intensidade Luminosa: implementar sistemas de iluminação reguláveis para ajustar a intensidade luminosa conforme as necessidades específicas de cada ambiente e usuário; (iii) Atenção ao Efeito *Flicker*: escolher fontes de luz com baixa ou nenhuma taxa de *flicker*, além de explorar tecnologias que reduzam esse fenômeno; (iv) Adaptação a Sensibilidades Específicas: considerar as sensibilidades visuais específicas de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA e o TDAH. Podem possuir hipersensibilidade à exposição à luz; (v) Iluminação Amigável ao Sono: reduzir a exposição à luz azul à noite, especialmente em crianças menores que 9 anos de idade, a fim de promover um sono saudável e não interferir na regulação hormonal desse grupo em desenvolvimento; (vi) Conscientização sobre Estímulos Fotossensíveis: informar e conscientizar o público sobre a presença de estímulos luminosos intermitentes em ambientes públicos, especialmente aqueles propensos à fotossensibilidade visual.

Figura 1. Diretrizes gerais para iluminação responsiva à saúde ocular infantil. Fonte: Autor (2023).

4 Considerações Finais

A complexidade dos efeitos visuais e não visuais da luz em crianças e adolescentes exige uma abordagem holística para garantir a saúde ocular e o bem-estar geral. O entendimento dos impactos da luz em

diferentes faixas etárias e condições específicas, como TEA e TDAH, é fundamental para a formulação de diretrizes eficazes. Ao implementar práticas que equilibrem a exposição à luz — orientação, temperatura de cor correlata, intensidade e período de exposição — e considerem as sensibilidades individuais, projetistas e luminotécnicos podem desempenhar um papel crucial na criação de ambientes seguros, saudáveis e adaptados às necessidades específicas de cada grupo populacional. Essa abordagem integrada visa não apenas preservar a visão, mas também promover o desenvolvimento saudável e a qualidade de vida ao longo do ciclo de vida.

8 Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

9 Referências

AAO - American Academy of Ophthalmology. **Eye Screening for Children**, 2015.

BARON-COHEN, S. *et al.* The autism-spectrum quotient (AQ): evidence from Asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 31, n. 1, p. 5–17, 2001.

BEHAR-COHEN, F. *et al.* Light-emitting diodes (LED) for domestic lighting: Any risks for the eye? **Prog. in Retinal and Eye Res.**, v. 30, n. 4, p. 239–257, 2011.

BLAIR, C.; DIAMOND, A. Biological processes in prevention and intervention: The promotion of self-regulation as a means of preventing school failure. **Develop. and Psych.**, v. 20, n. 3, p. 899–911, 2008.

BONNIN-ARIAS, C. *et al.* Effects of Led Light Screens on School Children Eyes. **Deleted J.**, v. 4, n. 4, 19, 2023.

BURY, S. M.; HAYWARD, S. M.; DISSANAYAKE, C.; HEDLEY, D. **Supporting a neurodiverse workforce: A mental health and well-being resource and training package.** Melbourne: La Trobe University, 2020.

CHEN, S; LIN, Y.; ZHAO, H. Effects of flicker with various brightness contrasts on visual fatigue in road lighting using fixed low-mounting-height luminaires. **Tun. and Underg. Space Tech.**, v. 136, p. 105091, 2023.

COUGNARD-GREGOIRE, A *et al.* Blue Light Exposure: Ocular Hazards and Prevention-A Narrative Review. **Ophthalmol Ther**, 2023.

GAINES, K. S. *et al.* The perceived effects of visual design and features on students with autism spectrum disorder. **J Archit Plann Res**, v.31, n.4, p.282–298, 2014.

GUPTA, N.; BROWN, K. E.; MILAM, A. H. Activated microglia in human retinitis pigmentosa, late-onset retinal degeneration, and age-related macular degeneration. **Exp. Eye Res.**, v. 76, n. 4, p. 463–471, 2003.

HANLEY, M.; RIBY, R. Citation for published item: Use policy. **Classroom displays-Attraction or distraction?**

Evidence of impact on attention and learning from children with and without autism, 2016.

HONEYBOURNE, Victoria. **The Neurodiverse Workplace: An Employer’s Guide to Managing and Working with Neurodivergent Employees, Clients and Customers.** Jessica Kingsley Publishers, 2019.

INGER, R. *et al.* Potential Biological and Ecological Effects of Flickering Artificial Light. **PLoS ONE**, 2014.

KIM, G. H. *et al.* Functional and morphological evaluation of blue light-emitting diode-induced retinal degeneration in mice. **Graefe’s Archive for Clinical and Exp. Ophthalmology**, v. 254, n. 4, p. 705–716, 2016.

KIM, M. Assessment of the effect on the human body of the flicker of OLED displays of smartphones. **Journal of information display**, v. 22, n. 4, p. 269–274, 2021.

LANE, S. J.; LEÃO, M. A.; SPIELMANN, V. Sleep, Sensory Integration/Processing, and Autism: A Scoping Review. **Frontiers in Psychology**, v. 13, 2022.

LINGHAM, G. *et al.* Time spent outdoors in childhood is associated with reduced risk of myopia as an adult. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 6337, 2021.

LORD, C. *et al.* The Autism Diagnostic Observation Schedule—Generic: A Standard Measure of Social and Communication Deficits Associated with the Spectrum of Autism. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 30, n. 3, p. 205–223, 2000.

NAIR, A. S. *et al.* A case study on the effect of light and colors in the built environment on autistic children’s behavior. **Frontiers in Psychiatry**, v. 13, 2022.

NAKAMURA, M. *et al.* The Involvement of the Oxidative Stress in Murine Blue LED Light-Induced Retinal Damage Model. **Biological & Pharmaceutical Bulletin**, v. 40, n. 8, p. 1219–1225, 2017.

NATIONAL EYE INSTITUTE. Nearsightedness (Myopia) | National Eye Institute. Disponível em: <<https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/nearsightedness-myopia>>. Acesso em: 10 maio. 2024.

REMINGTON, A. *et al.* Implications of capacity in the classroom: Simplifying tasks for autistic children may not be the answer. **Research in Developmental Disabilities**, v. 85, p. 197–204, 2019.

REPKA, M. X. *et al.* Low-Dose 0.01% Atropine Eye Drops vs Placebo for Myopia Control: A Randomized Clinical Trial. **JAMA Ophthalmology**, 2023.

SMITH, Theo; KIRBY, Amanda. **Neurodiversity at Work: Drive Innovation, Performance and Productivity with a Neurodiverse Workforce.** Kogan Page, 2021.

YEOH, P. S. Q. *et al.* Emergence of Deep Learning in Knee Osteoarthritis Diagnosis. **Computational Intelligence and Neuroscience**, p. e4931437, 2021.

ZHAO, Z.-C. *et al.* Research progress about the effect and prevention of blue light on eyes. **International Journal of Ophthalmology**, v. 11, n. 12, 18 dez. 2018.

10 Nota de Responsabilidade

O autor é o único responsável pelo conteúdo deste artigo.